

**СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Петрянин С.А.

подполковник, старший преподаватель кафедры Боевой и физической подготовки
Академии МВД.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20445972>

***Аннотация.** В статье рассматривается значение и роль информационных технологий в обеспечении общественной безопасности, актуальность использования искусственного интеллекта, внедрения прорывных информационных технологий в систему органов внутренних дел. Показаны некоторые примеры из опыта зарубежных стран и Республики Узбекистан в использовании современных технологий в деятельности обеспечения правопорядка и общественной безопасности.*

***Ключевые слова:** Информационные технологии, совершенствование, искусственный интеллект, информационно-коммуникационные технологии, общественная безопасность, цифровизация.*

***Аннотация.** Ушбу мақолида ахборот технологияларининг жамоат хавфсизлигини таъминлашдаги аҳамияти ва роли, сунъий интеллектдан фойдаланишнинг долзарблиги, ички ишлар органлари тизимида илгор ахборот технологияларини жорий этиши масалалари кўриб чиқилади. Ҳуқуқ-тартибот ва жамоат хавфсизлигини таъминлашда замонавий технологиялардан фойдаланиш бўйича хорижий давлатлар ва Ўзбекистон Республикаси тажрибасидан айрим мисоллар келтирилди.*

***Калит сўзлар:** Ахборот технологиялари, такомиллаштириш, сунъий интеллект, ахборот-коммуникация технологиялари, жамоат хавфсизлиги, рақамлаштириш*

В условиях цифровизации общественных отношений, развития глобального информационного пространства и роста транснациональных угроз обеспечение общественной безопасности требует внедрения современных интеллектуальных информационных систем, способных повысить оперативность принятия решений и эффективность деятельности органов внутренних дел.

Сотрудники органов внутренних дел при выполнении служебных обязанностей все чаще сталкиваются с необходимостью применения современных информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих оперативное реагирование на правонарушения, анализ поступающей информации и координацию деятельности подразделений по охране общественного порядка.

Внедрение информационных технологий в систему профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел сопровождается повышением требований к уровню цифровой компетентности личного состава, а также необходимостью эффективного использования интеллектуальных систем в практической деятельности.

На современном этапе в системе органов внутренних дел Республики Узбекистан реализуются комплексные меры, направленные на развитие цифровизации сферы общественной безопасности, интеграцию информационных систем и широкое внедрение современных информационно-коммуникационных технологий во все подразделения и

службы рамках Стратегии развития Узбекистана на базе данных министерств и ведомств разрабатывается проект «Цифровой Узбекистан-2030».

«Цифровое ведомство» которое предусматривает перевод не менее 80 % государственных услуг, оказываемых органами внутренних дел, в электронный вид, взаимная интеграция всех информационных систем и баз данных отраслей в структуре МВД, интеграция информационной системы «Оперативная информация» с платформой «Электронное правительство» и привязка к имеющейся базе данных персонального идентификационного номера физического лица.

Внедрение услуги автоматического предоставления гражданам информации о судимости (несудимости) в режиме реального времени через Единый портал интерактивных государственных услуг, обеспечение интеграции системы «Автомототранспортный учет» с базой данных идентификационных ID-карт граждан и других лиц, получение необходимой информации а также использование искусственного интеллекта [1,3].

Охрана общественного порядка, защита прав, свобод и законных интересов граждан, собственности физических и юридических лиц, конституционного строя, обеспечение верховенства закона, безопасности личности, общества и государства, а также предупреждение и профилактика правонарушений являются основными задачами органов внутренних дел [2].

В современных условиях перед правоохранными органами ставится множество новых задач, успешное решение которых зависит от активного поиска новейших научных разработок. В МВД Республики Узбекистан активно внедряются инновационные разработки, направленные на повышение эффективности работы и обеспечения безопасности граждан. Благодаря таким технологиям как видеонаблюдение с искусственным интеллектом, система распознавания речи, квадрокоптеры и т.п. органы внутренних дел более оперативно могут решать задачи, возникающие в ходе их повседневной деятельности. Информационная безопасность и безопасность в компьютерных сетях еще одна из проблем современного мира.

Внедрение таких технологий охватывает широкий спектр направлений от систем видеонаблюдения с искусственным интеллектом (далее – ИИ) до мобильных приложений.

Отличным примером разработок последних лет являются системы видеонаблюдения с использованием ИИ («умное видеонаблюдение»). В МВД Республики Узбекистан активно внедряются такие системы для использования в повседневной деятельности, что позволяет повысить эффективность работы подразделений правоохранительных органов в общественных местах. Для работы такого видеонаблюдения используются камеры с высоким разрешением съемки, способные фиксировать изображения в высоком качестве даже в условиях слабой освещенности. К камерам, в свою очередь, подключены нейросети, обученные на огромных массивах поступающих данных. Они анализируют видеопоток в режиме реального времени, распознавая лица граждан, номера транспортных средств, подозрительное поведение, а также другие объекты и происшествия, попадающие в их поле видимости.

При обнаружении подозрительной активности система автоматически оповещает уполномоченных операторов, которые могут принять необходимые меры и сообщить о правонарушениях в соответствующие подразделения [7].

На данный момент устная речь является наиболее распространенной формой коммуникации, именно поэтому системы распознавания речи (СРР), основанные на использовании ИИ, играют немаловажную роль в раскрытии и расследовании преступлений [6].

МВД Республики Узбекистан активно внедряет систему распознавания речи в работу органов внутренних дел, что позволяет значительно повысить эффективность и качество работы подразделений, отвечающих за работу с такими доказательствами, как аудиофайлы и видеофайлы.

СРР позволяет преобразовывать звуковые волны в цифровой сигнал, а тот, в свою очередь, анализируется при помощи специальных алгоритмов, которые разбивают его на отдельные фонемы (звуки речи).

Фонемы распознаются и преобразуются в слова и предложения с помощью грамматических правил и электронного словаря, а система определяет смысл сказанного, учитывая контекст разговора.

Преимуществами СРР можно назвать автоматическую транскрипцию, которая значительно сокращает время и усилия сотрудников органов внутренних дел, в частности работа данных систем производится с высокой точностью в отличие от ручной транскрипции, что позволяет избежать критических ошибок при переводе записи разговора в текстовый формат [8].

С развитием всевозможных инноваций перед МВД Республики Узбекистан возникает задача быстрой и качественной идентификации преступника, а биометрические технологии, то есть методы автоматической идентификации личности на основе ее уникальных физиологических или поведенческих характеристик, играют все более важную роль в расследовании и раскрытии преступлений.

В работе ОВД уже давно используются некоторые технологии из этой сферы разработки, ярчайшим примером которых является дактилоскопия – наиболее известная и распространенная биометрическая технология, которая используется для идентификации личности по уникальному рисунку папиллярных линий на пальцах рук.

Менее распространенными вариантами биометрических разработок МВД Республики Узбекистан можно назвать распознавание лиц – эта инновация позволяет идентифицировать человека по его фотографии или видеозаписи с помощью алгоритмов анализа черт лица. Сканирование радужной оболочки глаза – технология, основанная на анализе уникального рисунка радужки глаза человека, а также распознавание голоса, которое позволяет выявить говорящего человека по особенностям его голоса, которые на слух может распознать не каждый человек.

Использование квадрокоптеров на сегодняшний день стало обычным явлением как в использовании сотрудниками правоохранительных органов так и в повседневной жизни

граждан и не воспринимаются как что-то непривычное. Эти аппараты находят применение в различных сферах жизни, а их использование продолжает расширяться.

Квадрокоптер представляет собой беспилотный летательный аппарат с четырьмя пропеллерами, который обычно управляется с помощью пульта дистанционного управления. Его движение осуществляется за счет изменения скорости вращения моторов.

Для управления таким устройством, как правило, достаточно одного оператора, который следит за его стабильностью в полете.

На них устанавливают дозиметры, тепловизоры и другие специальные устройства, с помощью которых можно наблюдать и контролировать развитие различных общественно массовых мероприятий, ситуаций, происшествий.

Следует отметить положительный опыт использования дронов в полиции США (штат Колорадо) в деятельности, связанной с поиском пропавших без вести граждан и розыском преступников в труднопроходимых местах (лесистая, горная, болотистая местность, затрудняющая передвижение личного состава и транспортных средств). В таких ситуациях применение беспилотного летательного аппарата является наиболее целесообразным.

Использование квадрокоптера позволяет комплексно просмотреть все участки трудно доступного массива и значительно снизить затраты на проведение поисковой операции, также отпадает необходимость в массовом привлечении сил и средств. Кроме того, применение квадрокоптеров может оказаться полезным для проведения следственных действий, включая фотографирование и видеозапись. Особенно это актуально для крупных происшествий (автомобильные, железнодорожные и авиационные аварии, масштабные пожары, обрушения зданий и другие инциденты). Снимки и видеозаписи, полученные с помощью дронов, могут оперативно передаваться в соответствующие подразделения и способствовать более эффективному реагированию органов внутренних дел.

Исследователи выделяют следующие направления применения ИТ в органах внутренних дел:

- тепловые карты преступности;
- технологии киберагентов;
- технологии прогнозирования;
- технологии профилирования.

Которые в свою очередь помогают эффективно решить ряд криминологических задач: измерить показатели преступности, выявить детерминанты и факторы преступности, получить сведения о личности преступников, проанализировать виктимологическую информацию, измерить последствия преступной деятельности, применить своевременно меры по контролю противоправной деятельности и др.

Применение ИИ в решении такого рода задач обеспечивает достоверность, полноту, актуальность собранных, обобщенных и проанализированных сведений, исключает человеческий фактор, ускоряет исследование криминологической информации [4].

ВЫВОДЫ: таким образом, внедрение новейших технологий в работу ОВД Республики Узбекистан является одним из основных направлений развития деятельности

по противодействию различным видам преступности и предотвращению правонарушений, а также систематизации и ускорению работы сотрудников ОВД Республики Узбекистан.

Инновации позволяют быстрее реагировать на обращения граждан и облегчат наблюдение за порядком в общественных местах, что положительно скажется на благополучии и развитии современного общества.

Как справедливо указывает Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, «Активное внедрение передовых технологий и развитие глобального информационно-коммуникационного пространства динамично и быстро трансформируют все процессы, способствуют развитию новых форм сотрудничества на уровне континентов и государств» [5].

Список использованных источников:

1. Конституция Республики Узбекистан от 30.04.2023 года. <https://lex.uz/docs/6445147> дата обращения: 4.11.2024.
2. Закон Республики Узбекистан, от 16.09.2016 г. № ЗРУ-407 «Об органах внутренних дел» <https://lex.uz/docs/3027845?ONDATE=14.03.2022> дата обращения: 4.11.2024.
3. Указ Президента Республики Узбекистан, от 05.10.2020 г. № УП-6079 «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации».
4. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4996 «О мерах по созданию условий для ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта» от 17.02.2021 г. // Национальная база данных законодательства, <https://lex.uz/docs/5297051> дата обращения: 4.11.2024.
5. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису 24.01.2020 <https://president.uz/ru/lists/view/3324> дата обращения: 4.11.2024.
6. Буглаева Е.А. Перспективы внедрения технологий искусственного интеллекта в деятельность правоохранительных органов по составлению процессуальных документов. //Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право, 2022-№ 1. С. 7-12.
7. Плюсы и минусы искусственного интеллекта. Режим доступа <https://asu-analitika.ru/10-preimushhestv-i-nedostatkov-iskusstvennogo-intellekta> (дата обращения: 04.11.2024).
8. Карпика А. Г. Анализ направлений применения искусственного интеллекта в правоохранительной деятельности. //Юрист - Правовед,-2024 № 3, С. 79-82.